

MONOKARBONIL BIRIKMALARNING SEMI- VA TIOSEMIKARBAZONLARI ASOSIDA NI(II) VA CU(II) KOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI VA TUZILISHI

M.O.To'xtayeva

Buxoro davlat universiteti, 2 - bosqich magistranti

Q. G'.Avezov

Buxoro davlat universiteti, k.f.f.d (PhD)., dotsent

Annotatsiya. Monokarbonil birikmalarning semi- va tiosemikarbazonlari asosida Ni(II) va Cu(II) kompleks birikmalar hosil qilish qobiliyatiga ega. Ushbu ishda ularning tautomer tuzilishlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Semikarbazonlar, tiosemikarbazonlar, pinakolin.

Aldegid va ketonlarning N-almashinmagan 2-alkil va 4- alkilsemikarbazonlari ochiq semikarbazon shaklda bo'ladi va boshqa tautomer shakllarga o'tmaydi [3]. Semikarbazonlar sintez sharoitiga bog'liq holda ochiq va halqali shakllarda olinishi mumkin. Halqali 1,2,4-triazolin shakl C = N bog'i bo'yicha amino – NH₂ guruhining kislotali sharoitdagi ta'siri natijasida vujudga keladi. 6-gidroksi-4-metoksibenzofuran-5-il-metil keton semikarbazonlarining bu xossalarini boshqa karbonil birikmalaridan farq qilishini izohlash qiyin [1].

Alifatik va halqali ketonlarning 4-alkil-2-fenilsemikarbazonlari, 1-fenil- 3,3,4-trialkil-1,2,4-triazolin-5-on larga izomerlanadi.

Aromatik aldegidlarning halqa-zanjirli tautomer muvozanati 2,4-dimetil-semikarbazonlarning CF₃COOD eritmasida kuzatiladi:

Shu erituvchida shu aldegidlarning almashinmagan 2-metil- va 4-metil-semikarbazonlari chiziqli tuzilishda bo'ladi.

Shunday qilib, gidrazon komponentidagi ikkita metil o'rinbosari bo'lganda tautomer muvozanat vujudga kelishi uchun zarur sharoit yaratish kerak.

Halqa-zanjirli tautomer muvozanat namoyon qiluvchi 2,4-dimetilsemikarbazonlar almashinmagan aromatik aldegidlar qatori hosilalari uchun halqali tautomer miqdori ko'p bo'ladi. Ularning tarkibiga elektronodonor va elektronakseptor o'rinbosarlarning kiritilishi chiziqli semikarbazon shakl hosil bo'lishiga olib keladi.

Halqali tautomer shakl $C=N$ bog'idagi azot atomining protonlanishi natijasida hosil bo'ladi, bunga akseptor o'rinbosarlarning azot atomining asosli xossasini pasaytirishi to'sqinlik qiladi. Elektronodonor o'rinbosarlar, masalan, dimetilamino-guruhining o'zi protonlanadi. Shu bilan birga o'z navbatida $C=N$ bog'ining protonlanishiga to'sqinlik qiladi. Boshqa erituvchilarda, masalan, DMSO da 2,4-dimetilsemikarbazonlar chiziqli semikarbazon tuzilishda bo'ladi.

Semikarbazonlarning fazoviy tuzilishi o'xshash atsilgidrazonlar orqali tushuntiriladi. Shuningdek, aldegidlarning semikarbazonlari asosan yoki to'liq E-konfiguratsiyada bo'ladi [12]. Nosimmetrik metilakrilketonlarning hosilalarida $C=N$ bog'idagi alkil- o'rinbosar hajmining ortib borishi bilan tabiiyki konfiguratsion muvozanat E-izomer tomonga siljiydi. To'liq konfiguratsion gomogenlikka pinakolin semikarbazonida erishiladi.

Konformatsion muvozanat $N(sp^3) - N$ va $C(sp^2) - N$ amid bog'iga nisbatan kam o'rganilgan. $N(sp^2) - N$ bog'iga nisbatan E'-konformatsion tuzilishi barqarorlashgan. Shuning uchun aynan E'-konformatsiya IQ-spektroskopiya usuli yordamida o'rganilgan. Simmetrik ketonlarning semikarbazonlari E' E''- va E' Z''-konformatsion izomerlarning aralashmasidan iborat bo'ladi ($R^1 = H$):

$R^1 = C_2H_5$ bo'lganda E'E''-konformer, $R^1 = C_6H_5$ bo'lganda esa E' Z''-konformer ustunlikni nomoyon etadi. Konformatsion tarkibning o'zgarishi izomerlardagi fazoviy ta'sir nuqtai nazaridan qaralganda to'liq tushunarli bo'ladi.

Xuddi shunga o'xshash atsetaldegid va atsetofenon semikarbazonlari uchun ham C=N bog'iga nisbatan E- konfiguratsion tuzilishni qayd etish mumkin.

Oltinugurt atomining kislorod atomiga qaraganda bir qancha yuqori nukleofillikka ega ekanligini semikarbazonlardan tiosemikarbazonlarga o'tilganda ta'kidlash joiz. Aldegid va ketonlarning N- almashinmagan tiosemikarbazonlari neytral sharoitda ochiq tiosemikarbazon shaklida (IV) bo'ladi [6]. Kislotali sharoitda esa halqali 1,3,4-tiodiazolin shakl (V) ga o'tish sodir bo'ladi. Bu oltinugurt atomining C=N bog'i bo'yicha ta'siri natijasida izohlanadi:

Shunga o'xshash 2-metil- va 4-metiltiosemikarbazonlarning neytral muhitda (DMSO-d₆ eritmasida) chiziqli tuzilishni nomoyon qiladi.

Kislotali muhitda (CF₃COOD eritmasida) to'liq halqali tuzilishga o'tish sodir bo'ladi.

Gidrazin komponentidagi metil guruhlarini sonining ortishi bilan 2,4-dimetiltiosemikarbazonga o'tilganda DMSO-d₆ eritmasida ham CF₃COOD eritmasidagi kabi faqat halqali shakl hosil bo'ladi:

Afsuski, tiosemikarbazonlarning halqa-zanjirli tautomeriyasiga bag'ishlangan sistematik tadqiqotlar tioatsilgidrazonlar uchun ham bajarilgan, lekin keng qamrovli tuzilish va tashqi sharoitlarda o'rganilmagan. Shu vaqtgacha tiosemikarbazonlar ochiq yoki halqali shaklda bo'lishi aniqlangan. Karbonil va gidrazin komponenti tuzilishiga ko'ra to'liq ishonch bilan kondensatlanish mahsulotini va halqa-zanjirli muvozanatni ko'rsatish mumkin.

Tiosemikarbazid bilan kondensatlanish mahsulotlariga yaqin birikmalar uchun chiziqli tuzilish qabul qilingan. Masalan, almashingan salitsil aldegidining tiosemikarbazid bilan kondensatlanish mahsulotlari uchun ichki molekulyar vodorod bog'lanish (IMVB) hosil bo'lishi bilan gidrazon tuzilishi isbotlangan:

Karbonil birikmalarning ditiokarbazin kislota bilan kondensatlanish mahsulotlari neytral sharoitda ochiq gidrazon shaklda va halqali 1,3,4- tiodiazolin-2-tion shaklda bo'ladi:

Kislotali sharoitda tabiiyki faqat halqali shakl nomoyon bo'ladi.

Qarama-qarshi o'laroq karbonil birikmalarning S-alkiltiosemikarbazatlar bilan kondensatlanish mahsulotlarining tuzilishi bir qator ilmiy izlanishlarda halqali tuzilishda (C^1) yoki gidrazon (A^1) va halqali (C^1) tautomer shakllarning muvozanatdagi aralashmasi holatida bo'ladi deb qabul qilingan. Boshqalarda chiziqli tuzilish qabul qilingan, spektral tadqiqot natijalariga ko'ra bu birikmalar quyida keltirilgan gidrazon (A^1) va azintion (B^1) shaklda bo'ladi:

 C^1

Ketonlarning kondensatlanish mahsulotlari uchun halqali shakl (C^1), aldegidning hosilalari uchun (A^1) va (C^1) tautomer shakllar o'rtasidagi muvozanat, kislotali sharoitda (C^1) shakl xarakterlidir.

Monokarbonil birikmalarning hosilalarining molekulyar kompleks birikmalari Aldegid va ketonlarning atsilgidrazonlari, tioatsilgidrazonlari, ditiokarbalkoksigidrazonlari, semi- va tiosemikarbazonlari oraliq metallarning ionlari bilan kompleks birikmalar hosil qilganda bidentat ligandlar sifatida koordinatsion bog' hosil bo'lishida N, O yoki S atomlari ishtirok etadi. Ligandlar turli tautomer shakllarda mavjud bo'lib, geometrik va konformatsion izomerlarni hosil qiladi. Ko'pchilik kompleks birikmalarda ligandlar chiziqsimon tautomer shaklda bo'ladi. Kompleks birikma hosil qiluvchi metall atomi bilan bog'langanda halqali tautomer shakl qayd qilinmagan. Quyidagi to'rta geometrik izomerlardan (VI_{a-e}) yopiq xelat hosil qiluvchi xossalarni faqat E,Z'- va ZZ'-izomerlar namoyon qiladi:

VI_a

E,Z'

VI_b

E,Z

VI_c

Z,Z'

VI_d

Z,Z

E, Z- va Z, Z-konfiguratsiyali ligandlar aralash tautomer shakllar ko'rinishida ham bo'ladi. Ular besh a'zoli metall halqalar hosil bo'lish jarayonida Z, Z'- yoki E, Z'-izomerlarga qayta guruhlanadi [13].

Atsilgidrazonlar ($X = O$, $R^3 = \text{Alk, Ar}$) ikki valentli metall tuzi va reaksiyon muhitning pH-iga bog'liq holda odatda, ikki xildagi molekulyar kompleks birikmalarni hosil qiladi [1, 2, 14]. Bular: $M(\text{HL})_2\text{A}_2$ yoki $M(\text{HL})\text{A}_2$ (M-metall kationi, HL-atsilgidrazon, A-monovalentli anion) tarkibli molekulyar kompleks birikmalar (MKB) va ML_2 (L- ligand(HL)ning deprotonlangan shakli) tarkibli ichki kompleks birikmalar (IKB).

Molekulyar kompleks birikmalarda atsilgidrazonlarning metall ion bilan bidentat koordinatsiyalanishining belgisi kompleks birikmalarning IQ-spektrlarida $\nu(\text{C}=\text{N})$ va $\nu(\text{C}=\text{O})$ valent tebranish chiziqlarining 5-20 va 20-40 cm^{-1} sohaga siljishidir [14]. Bu tebranish chiziqlarining turlicha siljishi $\nu(\text{C}=\text{O})$ valent tebranishlarining yuqori intensivligi kompleks birikmalar IQ-spektrida signallarning bir-/birini qisman qoplashi natijasida sodir bo'ladi.

Ni(II) va Co(II) ionining atsilgidrazonlar bilan hosil qilgan molekulyar kompleks birikmalari $M(HL)_2Cl_2$ IQ- va elektron spektroskopiya yordamida o'rganilgan. Ni(II) ionni benzaldegidning benzoil- va 4-metoksibenzoilgidrazonlari (VI, $R^1 = H$, $R^2 = C_6H_5$, $R^3 = C_6H_5$, 4- $CH_3OC_6H_4$) bilan hosil qilgan kompleks birikmalarida 23530, 14080 va 10000 cm^{-1} sohalarda yutilish chiziqlari kuzatiladi. Bu qiymat Ni(II) ionining oktaedrik tuzilishiga mos keladi. Kompleks birikmalarni oktaedrik tuzilishini o'rtacha 3,20 B.M. (Bor magnetoni)ga teng bo'lgan μ_{eff} qiymati ham tasdiqlaydi. Ni(II) va Co(II) ionlarining atseton benzoilgidrazoni bilan hosil qilgan kompleks birikmalari ham xuddi shunday tuzilishga ega.

Shunday qilib, trans-holatda bidentat N,O-koordinatsiyalangan ligandli va xlor anionlari saqlagan kompleks birikmalar tuzilishini quyidagi sxema bo'yicha ifodalash mumkin(VII):

VII

$Ni(HL)_2Cl_2 \cdot 2 H_2O$ tarkibli Ni(II) ionining benzaldegid benzoil gidrazoni bilan hosil qilgan kompleks birikmasi uchun ko'pgina tadqiqotchilar suv molekulasini va xlor anionlari bilan koordinatsiyalanmagan tuzilishni taklif qilganlar.

Kobalt(II)-xloridning atseton benzoilgidrazoni bilan hosil qilgan $Co(HL)_2Cl_2$ tarkibli kompleks birikmasi (VII) tuzilishdagi kabi oktaedrik va monodentat koordinatsiyalangan ligand bilan tetraedrik izomerlar aralashmasi ko'rinishida bo'ladi.

Nikel(II) va kobalt(II) xloridlaridan farq qilib, mis(II) xloridning turli aromatik aldegidlarining aroilgidrazonlar bilan ta'sirlashuvi Cu(II) ionining Cu(I) ionigacha qaytarilishi bilan boradi [8]. Etanol eritmasida Cu(II) ning $Cu(HL)Cl$ va CuL tarkibli [8] kompleks birikmalari hosil bo'ladi. Bunda L-deprotonlangan ligand. Ikkinchi

kompleks birikma uchun ligandning deprotonlangan α -oksiazin shakli bilan dimer tuzilishi (VIII) taklif qilinadi [8]:

VIII

$\text{Cu}(\text{HL})\text{Cl}$ ning hosil bo'lishida $\text{Cu}(\text{II})$ ionining $\text{Cu}(\text{I})$ ionigacha qaytarilish mexanizmi oraliq erkin radikalning hosil bo'lishi bilan boradi:

Erituvchi sifatida ishlatilayotgan etanol radikal mexanizm bo'yicha atsetaldegidgacha oksidlanadi.

Mis(II)-xlorid piridin-2-aldegidning aroilgidrazonlari bilan ta'sirlashganda piridindagi azot atomining qo'shimcha koordinatsiyasi tufayli mis(II) ioni barqarorlashadi. Shuning uchun ham mis(I) ionigacha qaytarilmaydi.

Alifatik va aromatik ketonlarning aroilgidrazonlari (4-nitrobenzoilgidrazonlari bundan mustasno) mis(II) bilan (VII) tuzilishli $\text{Cu}(\text{HL})_2\text{Cl}_2$ tarkibli kompleks birikmalarni hosil qiladi. Atsetonning 4-nitrobenzoilgidrazoni xona haroratida

$\text{Cu}(\text{HL})_2\text{Cl}_2$ tarkibli kompleks birikma hosil qiladi. 70-80 °C da $\text{Cu}(\text{HL})\text{Cl}$ tarkibli $\text{Cu}(\text{I})$ ionining kompleks birikmasini hosil qiladi.

Mis(II)-xlorid metiletilketon, dietilketon, metilbenzilketon va siklogeksanonlarning 4-nitrobenzoilgidrazonlari bilan ta'sirlashganda $\text{Cu}(\text{II})$ va $\text{Cu}(\text{I})$ ionlarining 4-nitrobenzoilgidrazin bilan molekulyar tarkibi $\text{Cu}(\text{4-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CONHNH}_2)_2\text{Cl}_2 \cdot \text{CuCl}$ bo'lgan aralash kompleks birikmasini hosil qiladi. Shuningdek, kompleks birikma hosil bo'lish jarayonida mis(II) ionining qisman qaytarilishi natijasida gidrazonlarning gidrolizidan dastlabki ketonlar va gidrazin hosil bo'lishi kuzatiladi.

Mis(II) ionining qaytarilish qobiliyati mis(II)-tiosianati bilan aldegidlarning tiosemikarbazonlari ta'sirida namoyon bo'ladi. Olingan mis(I) kompleks birikmasi tiosianat guruhining ko'prik ligand sifatida bog'lanishidan dimer tuzilishga aylanadi.

Biologik jihatdan faol salyuzid, ortivazid va larusan kabilarni karbonil fragmentida qo'shimcha funksional guruhlarni saqlovchi atsilgidrazonlar sifatida qarash mumkin. Bu birikmalarning turli metallar bilan kompleks birikmalari [15] monografiyada o'rganilgan.

Adabiyotlarda halqali tuzilishga ega bo'lgan 1,3,4-tiadiazolin shaklidagi monokarbonil birikmalarning tioatsilgidrazonlarining molekulyar kompleks birikmalari haqida ma'lumotlar uchramaydi. Metallarning ditiokarbmetoksigidrazonlar, semi- va tiosemikarbazonlar bilan hosil qilgan kompleks birikmalari batafsil o'rganilgan.

Ikki valentli metallarning kompleks birikmalarida bu ligandlar atsilgidrazonlar singari ko'pincha bidentat usulda metall ionini bilan koordinatsiyalanadi: $\text{Ni}(\text{HL})_2\text{X}_2$ ($\text{X} = \text{Cl}^-$, Br^- , CH_3COO^-) tarkibli Ni(II)ning atsetofenon semikarbazoni bilan hosil qilgan kompleks birikmasi μ_{eff} (2,67-2,70 B.M.) qiymatining pastligi sababli ko'prik anionli oktaedrik polimersimon tuzilishga ega. Tarkibi jihatidan o'xshash bo'lgan Ni(II) ionining atseton, metilizopropilketon va siklogeptanonning tiosemikarbazonlari bilan hosil qilgan kompleks birikmalari esa trigonal-bipiramidal tuzilishga ega bo'ladi. Bunda bitta anion (X) ichki, ikkinchisi esa tashqi koordinatsion sferada joylashadi.

$\text{Ni}(\text{HL})_2\text{Cl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ tarkibli Ni(II) ionining atseton tiosemikarbazoni bilan hosil qilgan kompleks birikmasining yuqoridagi singari yuqoridagi singari tuzilishi rentgenstrukturaviy usulda isbotlangan.

Ko'pgina hollarda kompleks birikmalarning stereokimyosiga (VI) liganddagi R^3 o'rinbosarning tabiati sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Atsetonning tiosemikarbazoni va ditiokarbmetoksigidrazoni faqat R^3 o'rinbosari bilan farq qilsa ham, $\text{Co}(\text{II})$ ionini bilan

har xil tarkibli va $(\text{Co}(\text{HL})_2\text{Cl}_2)$ kabi kompleks birikmalar hosil qilsada ularning stereokimyosi mutlaqo farq qiladi. Kompleks birikmada metall ioni tiosemikarbazon ($\text{R}^3 = \text{NH}_2$) bilan pentakoordinatsion, ditiokarbmetoksigidrazon ($\text{R}^3 = \text{SCH}_3$) bilan esa tetraedrik tuzilishga ega bo'ladi.

Ni(II) ionining tiosemikarbazonlar bilan $\text{Ni}(\text{HL})_4(\text{NCS})_2$ ($\text{HL} - \text{VI}$, $\text{X} = \text{S}$) tarkibli va Co(II) ionining 4-feniltiosemikarbazonlar bilan $\text{Co}(\text{HL})_2\text{Hal}_2$ ($\text{HL} - \text{VI}$, $\text{R}^1, \text{R}^2 = \text{Alk}$, $\text{Hal} = \text{Cl}, \text{Br}$) tarkibli kompleks birikmalarida tion guruhining oltingugurt atomi orqali ligandlarning monodentat usulda koordinatsiyalanganligi qayd etilgan.

Tiosemikarbazonlarning oltingugurt atomi bo'yicha metillanishi liganlarning yangi usulda oltingugurt atomi ishtirokisiz koordinatsiyalanishiga olib keladi [16]:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov B. et al. Learning with EPR and IR-A structure of the copper (ii) in formylpinacoline and benzoylacetic aldehyde aroyilhidrazones //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – T. 1. – №. 1. – С. 37- 43.
2. Кароматов С. А., Турсунов М. А. 5, 5,-ДИМЕТИЛ-2, 4-ДИОКСОГЕКСАН КИСЛОТА МЕТИЛ ЭФИРИНИ КВАНТ-КИМЁВИЙ ҲИСОБЛАШ //Та'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 246-249.
3. Кароматов С. А., Турсунов М. А. КВАНТ-КИМЁВИЙ УСУЛДА 5, 5-ДИМЕТИЛ-2, 4-ДИОКСОГЕКСАН КИСЛОТА МЕТИЛ ЭФИРИ ТУЗИЛИШИ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – С. 548-551.
4. Xoliqova G. Q., Karimov S. S., Karomatov S. A. АКАДЕМИК ЛИТСЕYLARDA КИМЙОНИ О‘ҚИТИШДАГИ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК YONDASHUVLAR //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 222-226.

5. Умаров Б. Б. и др. ЭПР спектроскопия комплексов меди (II) с ацил-и ароилгидразонами формилпинаколина и бензоилуксусного альдегида //ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2018. – С. 149.1-149.4.

6. Ниёзов Э. Д., Кароматов С. А., Илхомов А. А. У. Модификаторы полимерной акриловой матрицы //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 118-128.

7. Karomatov S. A. et al. BA‘ZI 3D-METALLARNING FORMILPINAKOLIN HOSILALARI ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMALAR SINTEZI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 379-382.

8. Karomatov S. A. et al. AROMATIK KETOALDEGIDLAR VA KETOEFIRLARNING ATSilGIDRAZONLARI QATORIDA TAUTOMERIYA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 383-388.

9. Авезов Х. Т., Ганиев Б. Ш., Холикова Г. К. угли Салимов, ФГ, & Аслонова, ФС (2022). Sianur kislotaning mochevina almashingan hosilalarining online molekulyar dokingi va PASS analizi //Журнал химии товаров и народной медицины. – Т. 1. – №. 3. – С. 82-94.

10. Shukurullaevich G. B. et al. Increasing the Efficiency of Learning Activity of Students when Studying Bioorganic Chemistry in Remote Format //Journal of Ethics and Diversity in International Communication. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 36-39.

11. Ганиев Б.С. Сианур кислота семикарбазонинирующая ЯМР–1H ва ЯМР–13C спектроскопия //Талим ва ривойланиш тахлили онлайн илмий журналы. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 80-83.